
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81'25

DOI 10.5281/zenodo.15622990

Научная статья

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНОГО И КОМИЧЕСКОГО КОДА ПРИ СУБТИТРИРОВАНИИ ФИЛЬМА «THE BEACH»

INTERACTION OF CULTURAL AND COMIC CODE IN SUBTITLING THE FILM “THE BEACH”

ЛЕОНОВИЧ ЕКАТЕРИНА ЭДУАРДОВНА,
РГПУ им. А.И. Герцена.

LEONOVICH EKATERINA EDUARDOVNA,
Herzen State Pedagogical University of Russia.

*Научный руководитель: Юдина Татьяна Витальевна,
кандидат филологических наук,
РГПУ им. А.И. Герцена.*

*Scientific supervisor: Yudina Tatyana Vitalievna,
Candidate of Philological Sciences,
Herzen State Pedagogical University of Russia.*

Статья посвящена исследованию особенностей передачи взаимодействия культурного и комического семантических кодов при передаче кинодиалогов англоязычного кинофильма на русский язык с помощью субтитрования. На примере конкретных эпизодов рассматривается, как синергия культурных отсылок и юмористических приемов формирует комплексное значение в оригинале и какие переводческие решения способствуют или препятствуют его адекватной передаче в русскоязычных субтитрах. Особое внимание уделяется случаям, когда комический эффект усиливается за счет культурно-специфических элементов.

The article investigates the peculiarities of conveying the interaction of cultural and comic semantic codes in the Russian subtitling of the English-language film. The specificity and the role of subtitles in meaning translation are analyzed. Using specific episodes as examples, the article examines how the synergy of cultural references and humorous devices forms a complex meaning in the original and which translation solutions facilitate or hinder its adequate transmission in Russian subtitles. Particular attention is paid to cases where the comic effect is enhanced by culturally specific elements and the difficulties of their adaptation.

Ключевые слова: *аудиовизуальный перевод, субтитрование, семантический код, культурный код, комический код, взаимодействие кодов, переводческие стратегии.*

Key words: *audiovisual translation, subtitling, semantic code, cultural code, comic code, interaction of codes, translation strategies.*

Современный кинематограф как форма искусства и массовой коммуникации активно использует сложную систему семантических кодов для воздействия на зрителя. Среди них особое место занимают культурные и комические коды, которые, взаимодействуя, способны создавать многогранные смыслы и специфические прагматические эффекты. Передача этого взаимодействия в условиях аудиовизуального перевода, в частности, в субтитрах, сопряжена со значительными трудностями, обусловленными как лингвокультурными различиями в фоновых знаниях реципиентов оригинала и перевода, так и техническими ограничениями самого формата субтитров. Неадекватная трансляция синергии данных кодов может привести к смысловым потерям, неверной интерпретации авторского замысла и, как следствие, к снижению эстетической и коммуникативной ценности произведения для иноязычной аудитории. Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью изучения механизмов взаимодействия культурных и комических элементов в кинодискурсе и выработки эффективных стратегий их передачи при субтитровании. Целью исследования является анализ специфики отражения синергии культурного и комического кодов в русскоязычных субтитрах к англоязычному фильму *The Beach* (реж. Д. Бойл, 2000).

Аудиовизуальный текст характеризуется поликодовостью, где вербальные, визуальные и аудиальные знаки совместно формируют значение. Действительно, как подчеркивает Р. Барт, аудиовизуальное произведение представляет собой текст, где диалог и визуальный ряд тесно взаимодействуют для передачи смыслов, которые не могли бы быть выражены одним лишь изображением [2]. В этом контексте семантические коды – это системы знаков, несущие определенные смыслы. При этом, как отмечает М. Г. Уртминцева, такие коды являются не просто формальными структурами, а «способами выражения авторской идеи», принадлежащими сфере культуры и устанавливающими связь между создателем произведения и его реципиентом [1]. Культурный код включает элементы, отсылающие к специфическим знаниям, ценностям и традициям определенной культуры (реалии, аллюзии, прецедентные феномены). Комический код реализуется через разнообразные языковые и ситуативные приемы, направленные на создание юмористического эффекта. Культурный код, в понимании Ю. М. Лотмана, представляет собой иерархически организованную систему знаков, которая упорядочивает и интерпретирует картину мира для носителей данной культуры, являясь своего рода «памятью культуры» [8]. С. Г. Тер-Минасова добавляет, что он охватывает разделяемые членами социокультурного сообщества знания, ценности, нормы, стереотипы и символы, позволяющие им декодировать смыслы, заложенные в текстах, включая аудиовизуальные [13]. Х. Дьяс-Кинтас и А. Ремаэль считают, что трудности возникают, когда культурно-специфические коннотации или референты отсутствуют в принимающей культуре или требуют значительной адаптации для понимания.

Комический код, в свою очередь, представляет собой систему вербальных и невербальных стратегий и приемов, целенаправленно используемых для вызова юмористического эффекта у аудитории. С. Аттардо объясняет его функционирование через теории инконгруэнтности (несоответствия ожиданиям), превосходства или разрядки напряжения. Сложность перевода комического кода обусловлена его глубокой связью с культурным контекстом, что отмечается многими исследователями. Так Р. Вазкез характеризует юмор как феномен, глубоко укоренившийся в культурном субстрате, часто зависящий от его языка и культуры. Манифестациями комического кода в аудиовизуальном тексте выступают игра слов, ирония, сарказм, пародия, ситуационный юмор, гротеск и другие приемы, эффективность которых тесно связана с социокультурным контекстом и, зачастую, с фоновыми знаниями, обеспечиваемыми культурным кодом. Д. Кьяро подробно рассматривает проблемы перевода вербаль-

ного юмора на экране, подчеркивая зависимость его восприятия от культурных факторов и переводческих решений.

Особую сложность для перевода представляет не каждый код в отдельности, а их взаимодействие. Как отмечает И. Гамбье, смысл фильма – это не просто сумма значений отдельных элементов, а результат их комплексного взаимодействия [3]. В кинодискурсе культурные отсылки могут служить основой для юмора, а комические ситуации – раскрывать культурные стереотипы или особенности менталитета. Субтитрирование передает эти сложные смыслы в сжатой письменной форме, что требует от переводчика не только лингвистической компетенции, но и глубокого понимания культурного контекста и прагматики оригинала.

Материалом для анализа послужили русскоязычные субтитры к фильму «Пляж». Рассмотрим ключевые примеры, иллюстрирующие проблемы передачи синергии культурного и комического кодов.

Так, культурный код может выступать основой для создания черного юмора. В одной из сцен фильма полицейский зачитывает данные из поддельного паспорта умершего Даффи: имя «Mr Daffy Duck» и место рождения «Never Never Land». Для англоязычной аудитории эти наименования являются яркими культурными маркерами. «Daffy Duck» – эксцентричный, часто неуклюжий и вспыльчивый мультперсонаж Warner Bros., чье имя в контексте официального документа уже звучит абсурдно. «Never Never Land» (Нетландия или Небыландия) – сказочная страна из произведений о Питере Пэне, место вечного детства и эскапизма. Сочетание этих легкомысленных, фантазийных имен с темой смерти и полицейским расследованием создает эффект черного юмора, основанного на абсурде и несоответствии. Этот эффект усиливается циничной репликой полицейского: «Gonna fuck up all the raregwork» («Это испортит всю бумажную работу»), подчеркивающей бюрократическое равнодушие к трагедии на фоне фарса.

В русскоязычных субтитрах («мистер Утенок Даффи», «Земля неведомая», «Весь протокол засрет») культурные отсылки частично сохраняются. «Утенок Даффи» (Daffy Duck) достаточно известен и российскому зрителю благодаря трансляциям мультфильмов, поэтому имя сохраняет комический потенциал. «Never Never Land» переведено как «Земля неведомая», что является описательным переводом, передающим идею вымышленного, несуществующего места. Хотя специфическая отсылка к Питеру Пэну может быть утрачена для части аудитории, общее ощущение нереальности сохраняется. Реплика полицейского переведена адекватно и сохраняет цинизм. Таким образом, взаимодействие культурного кода (узнаваемые вымышленные имена) и комического кода (абсурд, черный юмор) в целом передается, хотя глубина исходных ассоциаций, особенно с «Never Never Land», для российского зрителя может быть несколько редуцирована. Переводчик выбрал стратегию частичной доместикации (узнаваемый персонаж) и генерализации (описательный перевод реалии).

Однако неполная передача культурной специфики способна привести к значительной утрате комического эффекта. Например, фраза одного из персонажей, «It's a Kentucky fried mouse!», является иронической аллюзией на всемирно известную сеть ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken). Замена ожидаемого слова «chicken» (курица) на «mouse» (мышь) создает гротескный и отталкивающий образ, имплицитно указывая на крайнюю степень обмана, отвратительного качества или неприятного сюрприза (сродни идиоме «кот в мешке», но с более сильным акцентом на пищевой продукт). Здесь культурный код (отсылка к американскому бренду KFC, известному своей жареной курицей) неразрывно связан с комическим кодом (ирония, игра слов, гротеск, основанный на подмене компонента в известном названии).

Русскоязычный субтитр «Это мышь из Кентуки!» опускает ключевое слово «fried» (жареный), которое является неотъемлемой частью бренда KFC и, следовательно, основой аллюзии. Без «fried» связь с KFC полностью разрывается. Фраза превращается в простое утвер-

ждение о происхождении мыши, лишенное какого-либо комического или иронического подтекста для русскоязычного зрителя, не знакомого с полным контекстом или не уловившего намек. В результате культурный код утрачивается, и комический эффект, построенный на этом взаимодействии, не достигается. Данный случай демонстрирует, как буквальный перевод, даже с частичным сохранением элементов оригинала, может оказаться неэффективным, если не учитывается культурный фон и механизм создания юмора.

В других случаях культурный стереотип может служить источником ситуационного юмора. В диалоге, где Ричард спрашивает Этьена, умеет ли тот плавать, Этьен отвечает: «...I am French and I have the beautiful girlfriend, too! Huh!». Комизм ситуации строится на нелогичном, хвастливом ответе, апеллирующем к стереотипному представлению о французах как о галантных, самоуверенных любовниках, для которых наличие красивой подруги – предмет гордости и неотъемлемый атрибут (культурный код). Ответ Этьена является уходом от прямого ответа на практический вопрос в сторону самопрезентации через призму этого стереотипа.

Русские субтитры («...Я же француз. И у меня красивая девушка») достаточно успешно передают этот ситуационный юмор. Стереотип о «французской самоуверенности» или «французах-любовниках» отчасти знаком и российской аудитории, что позволяет считать нелогичность и хвастливость ответа. Несмотря на опущение экспрессивного междометия «Huh!», которое усиливало бы самоуверенность или удивление от самого вопроса, основное взаимодействие культурного (стереотип о французах) и комического (нелогичный, хвастливый ответ) кодов сохраняется. Зритель способен декодировать иронию ситуации, основанную на несоответствии вопроса и ответа, а также на эксплуатации узнаваемого культурного стереотипа.

Нередко в кинодискурсе сарказм, как сложный комический прием, опирается не только на вербальное несоответствие, но и усиливается за счет использования культурных маркеров и активного вовлечения невербальных компонентов. Ярким примером такого многослойного сарказма служит сцена из фильма «Пляж», где персонаж Кити саркастически комментирует рассказ Ричарда. Его реплика «Very interesting, Keaty! Vrlo interesantno. Molto interessante!» представляет собой не просто констатацию интереса, а тщательно сконструированную издевку. Фраза «Very interesting», произнесенная с очевидно снисходительной или преувеличенно восторженной интонацией (которую зритель улавливает через аудиальный канал оригинальной дорожки), уже сама по себе является классическим примером вербальной иронии, где декларируемое значение диаметрально противоположно истинному отношению говорящего.

Однако комический и саркастический эффект здесь значительно углубляется и расширяется за счет введения иноязычных вкраплений: сербскохорватского «Vrlo interesantno» и итальянского «Molto interessante». Эти фразы, выступая в роли культурных маркеров, выполняют сразу несколько функций в создании саркастического образа. Во-первых, их повторение на разных языках создает эффект преувеличенной, почти театральной реакции, подчеркивая наигранность и неискренность проявленного «интереса» со стороны Кити. Это можно расценить как многократное заверение в том, чему персонаж очевидно не верит. Во-вторых, такое использование иностранных языков может тонко намекать на псевдоинтеллектуальность или снобизм персонажа Кити, который словно бы демонстрирует свою «просвещенность» и «космополитизм», тем самым еще больше обесценивая рассказ Ричарда, который, по-видимому, не заслуживает такого внимания. Для зрителя, даже не владеющего этими языками, само звучание непривычных фраз и их иностранное происхождение, особенно в контексте очевидной скуки, передаваемой другими каналами, уже сигнализируют о манерности, преувеличении и, следовательно, неискренности.

Ключевую роль в декодировании сарказма в данном эпизоде играют невербальные

компоненты, которые вступают в явное противоречие с буквальным смыслом произносимых слов. Зевок Кити, сопровождаемый скучающим, возможно, слегка презрительным выражением лица (элементы кинесики), а также специфическая, утрированная интонация (элемент паралингвистики), транслируют истинное отношение персонажа – крайнюю степень незаинтересованности, скуки и даже пренебрежения к словам Ричарда. Эти визуальные (мимика, жесты) и аудиальные (интонационные характеристики речи) сигналы становятся для зрителя основным ключом к пониманию саркастического подтекста, аннулируя буквальное значение вербального сообщения.

В этом контексте русскоязычные субтитры («Очень интересно, Кити. Vrlo interesantno. Molto interessante!») избирают стратегию прямой транслитерации иноязычных фраз, сохраняя оригинальное английское обращение. Такое переводческое решение оказывается весьма эффективным, поскольку оно позволяет сохранить аутентичность реплики и ее многослойную структуру. Иноязычные вкрапления остаются видимыми маркерами культурного кода и манерности персонажа, не будучи «сглаженными» или адаптированными. Зритель, читая субтитры, одновременно воспринимает визуальную информацию – зевок, выражение лица актера – и слышит интонацию оригинальной звуковой дорожки. Именно эта синергия позволяет ему успешно реконструировать саркастический замысел режиссера и актера. Даже если конкретные культурные коннотации, связанные с выбором именно сербскохорватского или итальянского языков (например, стереотипные представления о носителях этих языков или их культурном весе), могут быть не до конца считаны русскоязычным зрителем, общая функция этих фраз как усилителей сарказма через их «избыточность», «манерность» и «чужеродность» в данном контексте полностью сохраняется.

Проведенный анализ подтверждает, что успешность передачи взаимодействия культурных и комических кодов в субтитрах варьируется. В ситуациях, где культурный код достаточно универсален или их смысл легко считывается в более широком контексте, а юмор опирается на общепонятные механизмы, переводческие решения чаще приводят к сохранению прагматического эффекта оригинала. Использование таких стратегий, как доместикация или генерализация, может способствовать адекватной передаче замысла, хотя и с возможным некоторым нивелированием специфических культурных нюансов.

Тем не менее, особую сложность представляют случаи, когда комический код неразрывно связан с культурным кодом, не имеющим очевидных эквивалентов в принимающей культуре. В таких условиях буквальный перевод или опущение ключевых семантических компонентов может вести к значительным потерям, нейтрализуя юмор и искажая восприятие. Это подчеркивает, что эффективность трансляции синергии кодов во многом определяется не только лингвистической точностью, но и глубиной понимания переводчиком культурных импликаций и прагматики исходного сообщения, а также умением выбирать оптимальные стратегии адаптации. Важную роль в восприятии играет и взаимодействие субтитров с невербальными компонентами аудиовизуального произведения, которые могут как поддерживать, так и компенсировать определенные аспекты вербальной передачи.

В целом, взаимодействие культурного и комического семантических кодов является неотъемлемым компонентом смысловой структуры и прагматического потенциала кинодискурса. Дальнейшее исследование данной проблематики, в частности, изучение различных типов взаимодействия семантических кодов и анализ эффективности различных переводческих подходов, может внести вклад в совершенствование практики субтитрования и способствовать межкультурному диалогу в сфере кинематографа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 272 с.

2. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации. М.: Слово, 2008. 344 с.
3. Уртминцева М.Г. Смысловые коды и способы их дешифровки в произведениях мемуарно-биографического жанра // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. 1999. № 1. С. 34-39.
4. Attardo S. The Routledge Handbook of Language and Humor. London: Routledge, 2017. 628 p.
5. Barthes R. Image, music, text. London: Fontana Press, 1977. 220 p.
6. Chiaro D. Verbally expressed humor on screen: Reflections on translation and reception // The Journal of Specialised Translation. 2008. No. 10. pp. 198-208.
7. Chiaro D. Translation, Humour and Literature. Vol. 1: Translation and Humour. London: Continuum, 2010. 240 p.
8. Díaz-Cintas J., Remael A. Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. Jerome Publishing, 2007. 272 p.
9. Gambier Y. The position of audiovisual translation studies. New York: Routledge, 2013. 13 p.
10. Revuelta Vázquez C. Audiovisual Translation and Subtitling. Analyzing Humor in the Spanish subtitles of the TV Series 'The Office': Trabajo de Fin de Grado. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2022. URL: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58526>.
11. The Beach [Кинофильм] / реж. Д. Бойл ; в ролях: Л. ДиКаприо, В. Ледуайен, Т. Суинтон [и др.]; студия Figment Films, Twentieth Century Fox. США, Великобритания, 2000.
12. The Beach: Russian subtitles [Электронный ресурс] : файл субтитров к кинофильму «Пляж» (реж. Д. Бойл, США, Великобритания, 2000) / OpenSubtitles.org. URL: <https://www.opensubtitles.org/en/subtitles/7166421/the-beach-ru> (дата обращения: 04.10.2024).

Поступила в редакцию: 28.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Леонович Е.Э., 2025.